

Cristina-Alexandra DEFFERT
Lucian Blaga University of Sibiu

**ANALIZĂ COMPARATIVĂ ASUPRA STATALITĂȚII ȘI A
RECUNOAȘTERII INTERNAȚIONALE ÎN CAZURILE TRANSNISTRIA
ȘI KOSOVO**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17943858>

Title:	COMPARATIVE ANALYSIS ON STATESHIP AND INTERNATIONAL RECOGNITION IN THE CASES OF TRANSNISTRIA AND KOSOVO
Abstract:	<p><i>This article addresses the interplay between statehood and international recognition through a critical comparative inquiry into two paradigmatic post-Soviet and post-Yugoslav cases: Transnistria and Kosovo. Departing from the declarative framework of the Montevideo Convention (1933) and integrating constructivist and realist perspectives in international law, the study questions whether juridical criteria of statehood remain analytically sufficient in an era of politicized recognition.</i></p> <p><i>The findings reveal a profound asymmetry: while Kosovo's partial integration into the international order exemplifies a geopolitically facilitated statehood, Transnistria embodies a deliberately perpetuated de facto existence, sustained by external patronage and strategic ambiguity. Recognition, therefore, emerges not as a neutral legal act but as an instrument of selective legitimation embedded in global power hierarchies. Hence, the paper argues that the coherence of international law on statehood is undermined by the prevalence of double standards, where political expediency eclipses normative consistency. Ultimately, the study advances a critique of the declarative theory's descriptive rigidity and calls for a reconceptualization of recognition as a performative practice that simultaneously constitutes and constrains sovereignty in contemporary international society.</i></p>
Keywords:	Kosovo; Transnistria; Statehood; Recognition; Sovereignty; International Law.
Contact details of the authors:	E-mail: cristinaalexandra.deffert@ulbsibiu.ro

Introducere

Problematika statalității și a recunoașterii internaționale a devenit, în ultimele decenii, un subiect de dezbatere central în dreptul internațional public și în

studiile de relații internaționale. Într-o arhitectură globală în perpetuă schimbare, în care frontierele politice nu mai sunt întotdeauna reflexul unei ordini juridice universal acceptate, în care principiul suveranității și integrității teritoriale intră adesea în coliziune cu dreptul la autodeterminare, delimitarea clară între entitățile statale și cele non-statale devine din ce în ce mai dificilă. Frontierele juridice și politice ale statalității nu mai corespund întotdeauna realităților de pe teren, iar existența unor entități nerecunoscute sau parțial recunoscute, care exercită totuși funcții statale, contestă paradigma clasică a ordinii westfaliene.

În acest context, cazurile Transnistriei și Kosovo constituie două exemple de referință care reflectă tensiunile dintre criteriile juridice ale statalității și dimensiunea politică a recunoașterii internaționale. Ambele entități și-au proclamat independența față de statele suverane din care s-au separat (Republica Moldova, Serbia) însă traiectoriile lor ulterioare au urmat direcții fundamentale diferite. Kosovo, beneficiind de o intervenție internațională sub egida NATO și de un sprijin diplomatic consistent din partea Statelor Unite și a majorității statelor membre ale Uniunii Europene, a reușit să obțină recunoașterea formală din partea a peste o sută de state și să se consolideze ca un actor semnificativ în arhitectura politico-juridică a Balcanilor de Vest. În opoziție, Transnistria, susținută politic, economic și militar de Federația Rusă, a rămas o entitate nerecunoscută oficial de niciun stat membru al Organizației Națiunilor Unite, funcționând într-un regim de statalitate „de facto”, cu instituții proprii, dar fără legitimitate internațională. Această diferență de statut relevă un aspect important al dezbaterii contemporane: statalitatea nu se reduce la îndeplinirea criteriilor juridice prevăzute în dreptul internațional, ci depinde în mare măsură de contextul politic și de interesele actorilor internaționali dominanți. În mod paradoxal, recunoașterea, care, în teorie, ar trebui să fie o consecință a existenței obiective a unui stat, devine în practică o decizie politică, selectivă și condiționată de considerente strategice.

Așadar, ipoteza de la care pornește această cercetare este aceea că statalitatea, în absența recunoașterii internaționale, rămâne o formă incompletă de existență politică, lipsită de capacitatea deplină de participare în sistemul internațional. Mai mult, procesul de recunoaștere nu reflectă întotdeauna aplicarea imparțială a normelor juridice, ci exprimă, adesea, rezultatul unui calcul geopolitic în care principiile dreptului internațional sunt interpretate în funcție de interesele de putere ale statelor recunoscătoare. Cazurile Transnistriei și Kosovo oferă astfel două paradigme complementare: una a supraviețuirii prin sprijin extern, în absența legitimității internaționale, și cealaltă a afirmării printr-o recunoaștere selectivă, dar suficientă pentru a asigura integrarea parțială în ordinea juridică internațională.

Statalitatea în dreptul internațional

Conceptul de statalitate ocupă un loc central în dreptul internațional public, fiind definit atât prin criteriile juridice, cât și prin realități geopolitice. Conform cadrului normativ consacrat de Convenția de la Montevideo¹ din 1933, statul este recunoscut ca actor al relațiilor internaționale dacă îndeplinește anumite condiții obiective. În acest sens, juristul britanic James Crawford definește statul ca fiind „o persoană juridică recunoscută de dreptul internațional, care deține o populație permanentă, un teritoriu definit, un guvern și capacitatea de a întreține relații cu alte state”².

Dintr-o perspectivă normativă clasică, Hans Kelsen susține că „statul este un ordin juridic centralizat, organizat coercitiv, valabil într-un anumit teritoriu”³, accentuând natura sa legal-instituțională. În ceea ce privește recunoașterea statelor, Thomas D. Grant afirmă că „recunoașterea nu creează statalitatea, ci doar confirmă un fapt deja existent”⁴, ceea ce reflectă o abordare declarativă a acestui proces. În schimb, abordarea realistă este bine ilustrată de Stephen Krasner, care consideră că „statalitatea nu este doar un statut juridic, ci și unul politic, profund influențat de putere și interese”⁵.

Convenția de la Montevideo privind drepturile și îndatoririle statelor, semnată la 26 decembrie 1933 în Uruguay, constituie unul dintre cele mai importante instrumente juridice internaționale în definirea criteriilor moderne ale statalității. Adoptată în cadrul celei de-a Șaptea Conferințe Internaționale a Statelor Americane⁶, aceasta a oferit o bază normativă clară și concisă pentru înțelegerea statutului unui stat ca actor în dreptul internațional. Semnată de 19 state, inclusiv de Statele Unite, Peru și Brazilia (ultimele trei cu unele rezerve), convenția reflectă o consolidare a ordinii internaționale în perioada interbelică, în special în contextul noii politici externe americane, cunoscută sub numele de „politica bunului vecin”⁷.

¹ *Convenția privind drepturile și îndatoririle statelor*, Montevideo, 1933, <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>, (25.05.2025).

² James R. Crawford, *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, Londra, 2006, p. 37.

³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Lawbook Exchange Ltd., Clark, 2009, p. 59.

⁴ Thomas D. Grant, *The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution*, Praeger Publishers, Westport, 1999, p. 4.

⁵ Stephen D. Krasner, *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton University Press, Princeton, 1999, p. 33.

⁶ Herbert Wright, *The Montevideo Conference and Organization for Peace*, “World Affairs”, Vol. 97, Nr. 2, 1934, pp. 100-103.

⁷ George W. Grayson Jr., *The Era of the Good Neighbor*, “Current History”, Vol. 56, Nr. 334, 1969, pp. 327-332.

Articolul 1 al Convenției stabilește patru condiții esențiale pentru existența unui stat: o populație permanentă, un teritoriu definit, un guvern și capacitatea de a intra în relații cu alte state¹. Aceste elemente au devenit în timp standarde larg recunoscute pentru determinarea statalității în dreptul internațional. De altfel, criteriile menționate subliniază o abordare declarativă a statalității, în care existența unui stat nu depinde de recunoașterea sa de către alte entități internaționale, ci de îndeplinirea acestor condiții obiective. Această teorie se regăsește explicit în articolul 3, care afirmă că „existența politică a statului este independentă de recunoașterea de către celelalte state”². Această perspectivă contrastează cu teoria constitutivă a statalității, potrivit căreia un stat există doar dacă este recunoscut ca atare de alte state suverane. *Convenția de la Montevideo* oferă, astfel, o bază solidă pentru evaluarea obiectivă a statutului unui entități politice, independent de voința sau interesele actorilor internaționali. De asemenea, articolul 11 al convenției interzice expres recunoașterea oricăror câștiguri teritoriale obținute prin forță, fie aceasta militară sau diplomatică coercitivă³.

Așadar, Convenția reprezintă un pilon normativ de o relevanță deosebită în arhitectura dreptului internațional public, întrucât consacră, într-o formulare sintetică, condițiile minimale necesare pentru defnirea entității statale. Această perspectivă este susținută de Comitetul de Arbitraj Badinter, care, într-un context post-Război Rece, a reafirmat că statul reprezintă o realitate factuală, iar recunoașterea sa de către alte state are un rol confirmativ, nu constitutiv⁴. Similar, poziția Elveției exprimă aceeași concepție: existența statului nu este condiționată de recunoaștere, iar absența recunoașterii nu implică inexistența entității statale⁵.

Totuși, în practica relațiilor internaționale, aplicarea acestor norme este adesea nuanțată de considerente de ordin politic și strategic. De exemplu, spețe precum Kosovo sau Somaliland ilustrează tensiunea dintre legalitatea formală și legitimitatea recunoscută politic: deși întrunesc criteriile enunțate de Convenție,

¹ Lars Bangert Struwe, Mikkel Vedby Rasmussen, Kristian Knus Larsen, *Report on the International Society and Sovereignty*, Centre for Military Studies, 2012, <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep05264.4.pdf>, (25.05.2025).

² *Convenția privind drepturile și îndatoririle statelor*, Montevideo, 1933, <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>, (25.05.2025).

³ Herbert Wright, *Op. cit.*, p. 101.

⁴ Alain Pellet, *The Opinions of the Badinter Arbitration Committee a Second Breath for the Self-Determination of Peoples*, “EJIL”, Vol. 178, Nr. 3, 1992, pp. 178-185.

⁵ Paweł von Chamier Cieminski, *A Look at the Evolution of the Right to Self - Determination in International Law*, “Białostockie Studia Prawnicze”, Vol. 25, Nr. 3, 2020, pp. 125-127.

statutul lor internațional rămâne disputat, fiind dependent într-o mare măsură de gradul de recunoaștere diplomatică¹.

În plus, în dreptul internațional contemporan, distincția dintre statalitatea de facto și statalitatea de jure constituie un reper pentru înțelegerea modului în care entitățile politice acced la statutul de subiecte ale dreptului internațional. Statalitatea de facto desemnează situația în care o entitate îndeplinește criteriile funcționale ale unui stat, anume control efectiv asupra unui teritoriu, existența unei populații permanente și a unei structuri guvernamentale operative, precum și o capacitate minimală de a gestiona relații externe, fără a beneficia însă de recunoaștere diplomatică oficială². Exemple oferite adesea în acest caz sunt Transnistria sau Somaliland, entități care, deși se comportă ca state și administrează teritoriul sub autoritate proprie, nu sunt recunoscute la nivel internațional și nu participă la organizații internaționale interguvernamentale³.

Pe de altă parte, statalitatea de jure presupune nu doar existența unui cadru instituțional și teritorial corespunzător, ci și confirmarea acestei existențe prin recunoaștere din partea altor state⁴. Această recunoaștere conferă entităților respective legitimitate deplină în ordinea juridică internațională și accesul la drepturi și obligații conferite de tratatele multilaterale și de apartenența la organizații precum Organizația Națiunilor Unite. Kosovo este adesea invocat ca exemplu ilustrativ pentru complexitatea acestui fenomen: deși este recunoscut de un număr semnificativ de state, lipsa unei recunoașteri universale și opoziția unor actori internaționali-cheie îi limitează afirmarea completă de jure⁵.

Prin urmare, statalitatea nu poate fi redusă la o formulă statică. Ea este rezultatul unei interacțiuni dinamice între realitatea efectivă a guvernării și validarea juridico-politică externă.⁶

Recunoașterea internațională

¹ Sascha Dov Bachmann, Martinas Prazauskas, *The Status of Unrecognized Quasi-States and Their Responsibilities Under the Montevideo Convention*, "The International Lawyer", Vol. 52, Nr. 3, 2019, pp. 393-438.

² Adrian Florea, *De Facto States: Survival and Disappearance*, "International Studies Quarterly", Vol. 61, Nr. 2, 2017, pp. 337-351.

³ Magdalena Dembinska, Aurélie Campana, *Frozen Conflicts and Internal Dynamics of De Facto States: Perspectives and Directions for Research*, "International Studies Review", Vol. 19, Nr. 2, 2017, pp. 254-278.

⁴ Kenneth A. Schultz, *What's in a Claim? De Jure versus De Facto Borders in Interstate Territorial Disputes*, "The Journal of Conflict Resolution", Vol. 58, Nr. 6, 2014, pp. 1059-1084.

⁵ James Ker-Lindsay, *Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo 'Unique Case' Argument*, "Europe-Asia Studies", Vol. 65, Nr. 5, 2013, pp. 837-856.

⁶ Kenneth A. Schultz, *Op. cit.*, p. 1061.

Recunoașterea internațională constituie un act suveran și unilateral, aflat la intersecția dintre dreptul internațional și relațiile internaționale, prin care un stat admite existența unui alt stat sau guvern ca subiect autonom de drept internațional, capabil să exercite autoritate efectivă asupra unui teritoriu determinat și să participe la raporturi internaționale¹. În plan juridic, recunoașterea este calificată drept declarativă, în sensul că nu creează statalitate, ci doar confirmă existența unui set de condiții obiective. Totuși, aplicarea practică a acestei teorii demonstrează că recunoașterea depășește sfera juridicului și se transformă într-un instrument politic de validare selectivă.

Distincția dintre recunoașterea de jure (completă și definitivă) și cea de facto (limitată și adesea temporară) evidențiază gradul de consolidare a autorității politice și de acceptare internațională a entității în cauză². În același timp, fenomenul recunoașterii parțiale, vizibil în cazuri precum Kosovo, Palestina sau Taiwan, scot în evidență tensiunea dintre universalismul normelor și particularismul intereselor naționale³.

Din punct de vedere operațional, recunoașterea poate fi explicită, printr-o declarație oficială, sau implicită, dedusă din comportamente ale statelor recunoscătoare, cum ar fi semnarea unui acord bilateral, stabilirea de relații diplomatice sau susținerea candidaturii unui stat în organizații internaționale. În acest sens, admiterea în cadrul Organizației Națiunilor Unite funcționează adesea ca un indicator indirect al recunoașterii, întrucât doar statele suverane pot deveni membre cu drepturi depline⁴. În plus, important este și faptul că recunoașterea unui stat trebuie distinsă de recunoașterea guvernului său⁵. Ordinea internațională admite posibilitatea ca un stat să rămână recunoscut, chiar dacă legitimitatea guvernului aflat la conducere este contestată, mai ales în cazurile în care schimbarea regimului s-a produs prin mijloace neconstituționale. De asemenea, nerecunoașterea unor acte internaționale, cum ar fi anexări teritoriale forțate, nu afectează automat personalitatea juridică internațională a statului în cauză.

Astfel, recunoașterea internațională trebuie înțeleasă ca un act juridico-politic complex care marchează nu doar constatarea unei situații de fapt, ci și asumarea unei poziționări strategice față de ordinea internațională. Așa cum menționa și Thomas D. Grant, “recunoașterea nu creează statalitatea, ci doar confirmă existența sa”⁶.

¹ Colin Warbrick, *Recognition of States*, “The International and Comparative Law Quarterly”, Vol. 41, Nr. 2, 1992, pp. 473-482.

² *Ibidem*, p. 477.

³ Frank Dietrich, *State Recognition Between Justice and Efficiency*, “Jahrbuch für Recht und Ethik”, Vol. 21, 2013, pp. 187-203.

⁴ Christian Hillgruber, *The Admission of New States to the International Community*, “European Journal of International Law”, Vol. 9, 1998, pp. 491-509.

⁵ Frank Dietrich, *Op. cit.*, p. 196

⁶ Thomas D. Grant, *Op. cit.*, p. 4.

Transnistria: geneză, evoluție și revendicări de statalitate

Conflictul din Transnistria reprezintă unul dintre cele mai semnificative episoade de destabilizare post-sovietică din spațiul est-european. Acesta a implicat o confruntare militară de scurtă durată, în anul 1992, între autoritățile moldovenești și forțele separatiste transnistrene, susținute de trupele ruse, și s-a transformat ulterior într-un conflict politic înghețat, cu implicații regionale persistente.

Originea tensiunilor se regăsește în contextul destructurării Uniunii Sovietice și al reformelor de tip perestroika inițiate de Mihail Gorbaciov în a doua jumătate a anilor '80. Liberalizarea parțială a spațiului politic a condus la emergența unor mișcări naționaliste în Republica Moldova, care au culminat cu proclamarea limbii române ca limbă oficială și reintroducerea alfabetului latin. Aceste măsuri au fost percepute ca discriminatorii de către comunitățile rusofone, majoritare în regiunile urbane din stânga Nistrului, unde s-au manifestat reacții separatiste virulente¹.

În septembrie 1990, liderii locali din Transnistria au proclamat unilateral așa-numita „Republică Moldovenească Nistreană”, nerecunoscută de comunitatea internațională. Escaladarea tensiunilor s-a concretizat în martie 1992, imediat după aderarea Republicii Moldova la ONU, când autoritățile de la Chișinău au lansat o operațiune militară pentru restabilirea ordinii constituționale în regiune². Conflictul a degenerat rapid în lupte armate, desfășurate cu intensitate deosebită în zonele Tighina, Coșnița și Dubăsari. Sprijinul militar direct oferit de armata rusă forțelor separatiste a contribuit decisiv la eșecul intervenției moldovenești. La 21 iulie 1992, în urma medierii Rusiei, a fost semnat un acord de încetare a focului între președinții Boris Elțin și Mircea Snegur³. Documentul a instituit o zonă de securitate supravegheată de Forțele Comune de Menținere a Păcii⁴, alcătuite din contingente moldovenești, transnistrene și ruse. Deși ostilitățile armate au încetat, regiunea transnistreană funcționează până astăzi ca un stat de facto, lipsit de recunoaștere internațională.

După armistițiul din 1992, multiple inițiative diplomatice au fost formulate pentru soluționarea conflictului transnistrean. De exemplu, în noiembrie 2003, Federația Rusă a elaborat Memorandumul Kozak⁵, care propunea transformarea Republicii Moldova într-un stat federal asimetric. Acest plan prevedea crearea unui

¹ Alex Kliment, *The Transnistrian Dilemma*, “The SAIS Review of International Affairs”, Vol. 25, Nr. 1, 2005, pp. 71-73.

² Evgheni Cara, *Transnistrian Conflict: The Right to Self-Determination in Vision of Tiraspol*, “Studia Securitatis”, Vol. 9, Nr. 1, 2016, pp. 9-11.

³ Alex Kliment, *Op. cit.*, p. 72.

⁴ Eugen Străuțiu, Vasile Tabără, *A Comparative Analysis of the Development on the Two Banks of the Dniestr*, Technomedia, Sibiu, 2015, pp. 63-72.

⁵ Alexey K. Pushkov, *Misses Connections*, “The National Interest”, Nr. 89, 2007, pp. 52-57.

parlament bicameral, în care camera superioară (senatul) era structurată într-o manieră ce supradimensiona influența regiunilor separatiste: Transnistria urma să desemneze 9 senatori din totalul de 26, deși populația sa reprezenta doar un sfert din cea a țării, iar Găgăuzia, cu sub 4% din populație, urma să trimită alți 4. Memorandumul stipula, de asemenea, menținerea trupelor ruse pe teritoriul moldovenesc pentru încă 20 de ani, contrar statutului de neutralitate consfințit de Constituția Republicii Moldova¹. În urma protestelor masive la Chișinău și a refuzului autorităților de a semna documentul fără avizul instituțiilor europene, inițiativa a fost abandonată.

Mai mult decât atât, în mai 2005, președintele ucrainean Viktor Iușcenko a propus un nou plan de soluționare în șapte puncte, care prevedea organizarea de alegeri libere în regiune, sub supraveghere internațională, și integrarea Transnistriei ca regiune autonomă în cadrul Republicii Moldova². În sprijinul acestui plan, Ucraina a deschis șase puncte vamale comune cu Republica Moldova la frontiera transnistreană, pentru a combate contrabanda și a restabili controlul economic. În paralel, comunitatea internațională și organizațiile pentru drepturile omului au continuat să condamne regimul autoritar de la Tiraspol pentru încălcări grave ale drepturilor fundamentale, inclusiv arestări arbitrare, tortură și restricționarea libertății politice. Cazul „Ilașcu și alții³”, soluționat de CEDO în 2004, a evidențiat responsabilitatea atât a Rusiei, cât și a Moldovei, pentru menținerea detenției ilegale a opozițivilor politici.

Totuși, în ciuda numeroaselor inițiative de mediere, inclusiv cele ale OSCE și în cadrul formatului de negocieri „5+2⁴”, conflictul transnistrean continuă să reprezinte un obstacol major în procesul de consolidare a statalității Republicii Moldova. Conflictul transnistrean a lăsat în urmă o diviziune geopolitică adâncă între autoritățile constituționale ale Republicii Moldova și administrația separatistă de la Tiraspol, cu implicații semnificative pe termen lung asupra stabilității și suveranității statului moldovean. Deși confruntările militare s-au încheiat oficial în iulie 1992, conflictul a intrat într-o fază „înghețată”, perpetuată de menținerea trupelor ruse pe teritoriul transnistrean și de sprijinul economic, militar și politic oferit regimului de facto de la Tiraspol de către Federația Rusă⁵. Această stare de fapt a creat un precedent periculos în spațiul post-sovietic, unde granițele statale

¹ *Ibidem*, p. 54.

² Vitalie Deaconu, *Transnistrian Conflict: Frozen, yet Solvable* în “Central Asia and the Caucasus”, Vol. 51, Nr. 3, 2008, p. 321.

³ CEDO, *Ilașcu și alții împotriva Moldovei și Rusiei*, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182666>, (23.05.2025).

⁴ Alexandru Burian, *Conflictul transnistrean și perspectivele soluționării acestuia: o viziune de la Chișinău* “Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”, Nr. 3, 2011, p. 115.

⁵ Mihály Borsi, *Transnistria – An Unrecognised Country Within Moldova*, “South-East Europe Review”, Nr. 4, 2007, pp. 45-50.

sunt contestate prin intermediul intervențiilor externe și al enclavelor separatiste. De asemenea, lipsa unui statut clar pentru regiunea transnistreană limitează capacitatea Republicii Moldova de a-și exercita integral suveranitatea și complică procesul de integrare europeană. Pe plan internațional, prezența continuă a trupelor ruse contravine angajamentelor asumate de Moscova la summit-urile OSCE de la Istanbul (1999) și Porto (2001), subminând arhitectura de securitate regională¹.

Kosovo: parcursul spre independență și recunoaștere

Conflictul armat din Kosovo, desfășurat între 28 februarie 1998 și 11 iunie 1999, se înscrie în contextul mai larg al dezintegrării violente a fostei Iugoslavii și al contestărilor acute ale suveranității statale în regiunea Balcanilor de Vest. În centrul confruntării s-au aflat forțele Republicii Federale Iugoslavia (RFI) și o structură paramilitară formată preponderent din etnici albanezi (KLA), care a urmărit desprinderea regiunii Kosovo de autoritatea sârbă².

Conflictul a fost declanșat pe fondul tensiunilor etnopolitice acumulate începând cu anul 1989, când conducerea de la Belgrad, sub Slobodan Milošević, a suspendat autonomia constituțională a provinciei Kosovo și a inițiat politici de marginalizare sistematică a populației albaneze majoritare³. Inițial, reacția liderilor albanezi din Kosovo a fost una de tip nonviolent, prin constituirea, sub conducerea lui Ibrahim Rugova, a unui sistem paralel de instituții și prin proclamarea unilaterală, în 1991, a Republicii Kosovo⁴. Această entitate nu a fost recunoscută la nivel internațional, dar a funcționat ca simbol al aspirațiilor naționale ale albanezilor kosovari. Lipsa eficienței acestui demers a accelerat radicalizarea segmentelor tinere ale populației albaneze și au favorizat consolidarea KLA, care a recurs la violență armată începând cu anul 1996. În perioada 1997–1998, KLA a acumulat un important arsenal militar, în principal prin traficul de arme din Albania destabilizată, și a declanșat o serie de acțiuni împotriva poliției și administrației sârbe din Kosovo. Răspunsul autorităților iugoslave a constat într-o ofensivă militară de amploare, marcată de represalii îndreptate împotriva populației civile percepute ca fiind favorabilă mișcării separatiste⁵.

¹ Aurelian Lavric, *Soluționarea conflictului transnistrean: o abordare prin prisma negocierilor bazate pe interese*, "Revista Militară", Vol. 15, Nr. 1, 2016, p. 52.

² Mark Webber, *The Kosovo War: A Recapitulation*, "International Affairs", Nr. 3, 2009, p. 449.

³ Cristian Jura, *Kosovo- History and Actuality*, "AGORA International Journal of Juridical Sciences", Nr. 3, 2013, p.78.

⁴ Mehmet Öcal, Ayşe Aslıhan Çelenk, *Making of a New State in the Balkans: Kosovo*, "Insight Turkey", Vol. 12, Nr. 4, 2010, pp. 167-183.

⁵ Cristian Jura, *Op. cit.*, pp. 76-79.

După eșuarea negocierilor de la Rambouillet¹ și retragerea Misiunii de Verificare a OSCE, forțele iugoslave au intensificat campania de expulzări și violență, determinând intervenția militară a NATO, la 24 martie 1999². Această campanie aeriană, desfășurată fără mandatul Consiliului de Securitate al ONU, a generat dezbateri majore privind legalitatea intervenției, în ciuda justificării umanitare invocate³. Operațiunile NATO au cauzat pierderi semnificative, inclusiv printre civili, și au contribuit decisiv la retragerea forțelor iugoslave, formalizată prin Acordul de la Kumanovo⁴ (9 iunie 1999). Ulterior, Kosovo a fost plasat sub administrația UNMIK⁵, iar KFOR⁶ a fost desfășurată. Evaluările post-conflict au documentat peste 13.500 de persoane ucise sau dispărute, între 1,2 și 1,45 milioane de albanezi kosovari strămutați, și aproximativ 200.000 de etnici sârbi, romi și alte minorități forțați să părăsească regiunea în urma războiului. Justiția internațională, prin Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, a emis condamnări pentru crime de război atât împotriva unor oficiali iugoslavi, cât și a unui comandant KLA, evidențiind caracterul bilateral al abuzurilor comise⁷.

Războiul din Kosovo a generat un impas politic, lăsând nerezolvat statutul final al provinciei și marcând o etapă prelungită de incertitudine constituțională. În urma încheierii ostilităților și adoptării Rezoluției 1244⁸ a Consiliului de Securitate al ONU, Kosovo a fost plasat sub administrația UNMIK, în timp ce, formal, provincia continua să fie considerată parte a RFI, ulterior Serbia. Această ambiguitate juridico-politică a generat blocaje persistente în procesul de soluționare a conflictului. Negocierile formale asupra statutului au fost inițiate abia în 2006, sub egida Națiunilor Unite, cu Martti Ahtisaari în calitate de emisar special⁹. Deși s-au înregistrat progrese pe aspecte tehnice, pozițiile Belgradului și ale Pristinei au rămas ireconciliabile în privința suveranității. În 2007, Ahtisaari a prezentat un plan care

¹ Marc Weller, *The Rambouillet Conference on Kosovo* în "International Affairs", Vol. 75, Nr. 2, 1999, pp. 246-251.

² Klaus Naumann, *NATO, Kosovo, and Military Intervention*, "Global Governance", Vol. 8, Nr. 1, 2002, pp. 13-17.

³ Julie A. Mertus, *Operation Allied Force: Handmaiden of Independent Kosovo*, "International Affairs", Vol. 85, Nr. 3, 2009, pp. 461-476.

⁴ Cristian Jura, *Op. cit.*, p. 80.

⁵ Alexandros Yannis, *The UN as Government in Kosovo*, "Global Governance", Nr. 1, 2004, pp. 67-81.

⁶ Cristina Deffert, Iuliana Neagoș, *The Necessity and Efficiency Of NATO-led International Peacekeeping Operations in Kosovo After 1999*, "Studia Securitatis", Nr. 2, 2023, pp. 256-269.

⁷ Jeri Laber, Ivana Nizich, *The War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia: Problems and Prospects*, "The Fletcher Forum of World Affairs", Vol. 18, Nr. 2, 1994, pp. 7-16.

⁸ Mehmet Öcal, Ayşe Aslıhan Çelenk, *Op. cit.*, p. 178.

⁹ Nina Caspersen, *The Pursuit of International Recognition After Kosovo*, "Global Governance", Vol. 21, Nr. 3, 2015, pp. 393-412.

recomanda o „independență supravegheată” pentru Kosovo, soluție susținută de SUA, Regatul Unit și alte state occidentale¹. Totuși, opoziția Rusiei, aliat tradițional al Serbiei și membru permanent al Consiliului de Securitate, a blocat orice rezoluție care nu ar fi fost acceptabilă ambelor părți.

Pe acest fundal de blocaj diplomatic, Kosovo și-a proclamat unilateral independența la 17 februarie 2008². Această declarație a fost recunoscută de o parte semnificativă a comunității internaționale, dar a fost respinsă ferm de Serbia, Rusia și alte state care susțin inviolabilitatea suveranității statale.

Compararea statutului internațional: recunoaștere și legitimitate

Așa cum am menționat anterior, în dreptul internațional contemporan, recunoașterea entităților separatiste este strâns legată de criteriile consacrate în Convenția de la Montevideo, care stipulează că un stat trebuie să aibă un teritoriu definit, o populație permanentă, un guvern eficient și capacitatea de a relaționa cu alte state. Atât Kosovo, cât și Transnistria revendică un statut de stat suveran, însă gradul de recunoaștere internațională și legitimitatea acestor revendicări diferă semnificativ, atât din perspectiva juridică, cât și a faptelor politice.

Kosovo, care și-a declarat independența în 2008, este recunoscut de peste 100 de state, inclusiv de majoritatea țărilor Uniunii Europene și de Statele Unite ale Americii³. Această recunoaștere se sprijină pe ideea că populația majoritar albaneză a fost supusă unei represiuni sistematice sub administrația sârbă, culminând cu conflictul armat din 1998–1999. În decizia sa consultativă din 2010, Curtea Internațională de Justiție a concluzionat că declarația de independență a Kosovo nu a încălcat dreptul internațional, deși nu a oferit o validare explicită a statalității sale⁴. Deși există controverse privind precedentul creat, Kosovo beneficiază de un grad înalt de integrare în structuri internaționale informale, deși nu este membru ONU din cauza veto-ului Rusiei și Chinei⁵.

Pe de altă parte, Transnistria, entitate autoproclamată în 1990 pe teritoriul recunoscut internațional al Republicii Moldova, nu este recunoscută de niciun stat membru al ONU⁶. Deși întrunește unele elemente ale statalității de facto (instituții proprii, control teritorial, o administrație funcțională), îi lipsește recunoașterea

¹ Gary Wilson, *Self-Determination, Recognition and the Problem of Kosovo*, “Netherlands International Law Review”, Vol. 56, 2009, pp. 455–481.

² Colin Warbrick, *Kosovo: The Declaration of Independence*, “The International and Comparative Law Quarterly”, Vol.57, Nr. 3, 2008, pp. 675-677.

³ World Population Review, *Countries That Recognize Kosovo 2025*, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-that-recognize-kosovo>, (24.05.2025).

⁴ Colin Warbrick, *Op. cit.*, p. 677.

⁵ Nina Caspersen, *Op. cit.*, pp. 401-403.

⁶ Júlia Miklasová, *Status of Transnistria Under International Law* în K. E. Gray (ed.), *Global Encyclopedia of Territorial Rights*, Springer, New York, 2022, pp. 12-14.

internațională. În plus, legitimitatea revendicării Transnistriei este erodată de lipsa unui „popor” în sensul consacrat al dreptului internațional¹. Conform recensământului din 1992, populația regiunii era compusă din 40% moldoveni, 28% ucraineni, 25% ruși și 7% alte minorități, o compoziție etnică eterogenă care nu susține existența unei identități colective coerente, capabile să invoce dreptul la autodeterminare în sensul tradițional². Prin contrast, cazul Kosovo se aliniaza mai bine definiției unui „popor”, o comunitate majoritar albaneză cu trăsături lingvistice, culturale și istorice comune, marginalizată și supusă represiunii³. În Transnistria, situația este inversată: etnicii moldoveni din stânga Nistrului revendică separarea față de conaționali lor de pe malul drept, ceea ce compromite coerența logică a cererii de autodeterminare. Prin urmare, tentativa de a defini populația transnistreană ca „popor” în sens juridic pare artificială și forțată.

Deși, la o primă vedere, cazurile Kosovo și Transnistria pot părea similare din perspectiva separării de un stat recunoscut internațional și a existenței unor structuri statale de facto, o analiză detaliată relevă diferențe fundamentale. În jurisprudența internațională, autodeterminarea este un drept atribuit „popoarelor”, nu oricărei comunități teritoriale sau politice. Astfel, lipsa unei identități colective specifice și absentismul unei istorii de discriminare sistematică și marginalizare instituțională fac ca pretenția Transnistriei la autodeterminare să fie nefundată atât în dreptul internațional, cât și în practica statelor. În plus, procesul de separare al Transnistriei nu a fost sprijinit de un consens popular autentic, ci a fost facilitat de o intervenție geopolitică externă, ceea ce amplifică percepția că legitimitatea acestui proiect politic este una fabricată.

Eficiența guvernării, exercitarea controlului teritorial și proiecția diplomatică

Guvernarea eficientă și exercitarea unui control teritorial efectiv reprezintă criterii fundamentale în evaluarea caracterului statal al unei entități, conform normelor consacrate prin Convenția de la Montevideo. Aceste dimensiuni presupun existența unor instituții administrative stabile, capabile să mențină ordinea publică, să furnizeze servicii de bază populației și să exercite monopolul asupra folosirii legitime a forței în interiorul granițelor revendicate. În contextul entităților Kosovo și Transnistria, comparația acestor criterii scot în evidență diferențe notabile în modul de guvernare și în raportul dintre autoritatea de facto și legitimitatea internă și externă. Ambele dispun de structuri administrative funcționale și manifestă un anumit grad de autonomie instituțională, însă nivelul de consolidare a acestor instituții, precum și susținerea internă și internațională, variază semnificativ.

¹ Evgheni Cara, *Op. cit.*, pp. 9-11.

² *Ibidem*, p. 10.

³ Cristina-Alexandra Deffert, *Cazul Kosovo: separatism și independență*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 7, Nr. 1, 2024, pp. 94-97.

În continuare, deși ambele entități funcționează cu un grad de autonomie de facto, natura lor juridică și configurarea politico-administrativă sunt profund divergente. Pe de-o parte, Kosovo este organizat ca o republică parlamentară democratică, multipartid, în care funcțiile legislative, executive și judiciare sunt clar delimitate și reglementate de Constituția sa din 2008¹. Sistemul politic este construit în baza principiilor separației puterilor în stat și al respectării drepturilor fundamentale ale omului. Puterea legislativă este exercitată de o Adunare cu 120 de membri, cu locuri garantate pentru minorități, inclusiv pentru comunitatea sârbă. Guvernul, condus de un prim-ministru, exercită autoritatea executivă, iar Președintele are un rol simbolic și de reprezentare. Sistemul judiciar include o Curte Supremă, instanțe inferioare și o Curte Constituțională independentă. Aceste instituții sunt completate de mecanisme locale de guvernare și de o rețea de instituții independente constituțional².

Transnistria, deși nerecunoscută la nivel internațional, dispune de structuri statale de facto, inclusiv guvern, parlament, sistem judiciar, armată, poliție și administrație publică locală. Această republică semiprezidențială are propriile simboluri statale și o constituție autoproclamată, în baza căreia funcționează instituțiile executive și legislative³. Deși structurile instituționale sunt funcționale, ele sunt subordonate unui regim autoritar și sunt profund influențate de Federația Rusă, atât la nivel financiar, cât și politic și militar. Exercițarea autorității este concentrată în jurul executivului, iar separația puterilor în stat este slab implementată⁴.

Stabilitatea instituțională în Kosovo este susținută de un cadru constituțional robust, de sprijinul partenerilor internaționali și de procesul continuu de integrare europeană. Cu toate acestea, corupția și influențele politice asupra justiției rămân provocări semnificative, care afectează eficiența guvernării. Existența unor instituții independente, precum Oficiul Avocatului Poporului sau Comisia Electorală Centrală, contribuie totuși la consolidarea cadrului democratic⁵. În schimb, Transnistria manifestă o stabilitate instituțională relativă, dar care derivă dintr-un regim rigid, autoritar, lipsit de mecanisme autentice de control democratic. Instituțiile funcționează eficient din punct de vedere tehnic, dar sunt

¹ Kwang-Ho Chun, *Kosovo: A New European Nation-State?*, "Journal of International and Area Studies", Vol. 18, Nr. 1, 2011, pp. 87-101.

² Mehmet Öcal, Ayşe Aslihan Çelenk, *Op. cit.*, p. 174.

³ Alexei Cernov, *Statutul juridic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova ca stat integrat*, "Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul", Vol. 2, Nr. 2, 2015, pp. 28-37.

⁴ Oleh Protsyk, *Secession and Hybrid Regime Politics in Transnistria*, "Communist and Post-Communist Studies", Vol. 45, Nr. 1, 2012, pp. 175-182.

⁵ Judy Bat, Misha Glenny, Denisa Kostovicova, Nicola Mai, Nadège Ragaru, Fabian Schmidt, Miranda Vickers, *Report on Kosovo – Post-status Challenges to Governability*, European Union Institute for Security Studies, 2008.

caracterizate printr-un nivel ridicat de opacitate, lipsa unei presei libere, absența pluralismului politic și restricții privind drepturile fundamentale. De asemenea, ponderea deciziilor politice este adesea influențată direct de Moscova, iar capacitatea administrativă este dependentă de sprijinul extern¹.

Prin urmare, deși ambele entități dispun de structuri administrative funcționale și de un grad ridicat de control teritorial, natura instituțiilor și modul de exercitare a autorității diferă fundamental. Kosovo tinde spre o guvernare democratică, sprijinită de norme constituționale și legitimitate internațională parțială, începând să se conformeze standardelor europene. Transnistria, pe de altă parte, rămâne un teritoriul calificat ca fiind sub ocupație militară efectivă exercitată de Federația Rusă, așa cum a subliniat Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei într-o rezoluție adoptată în martie 2022².

Mai mult decât atât, relațiile diplomatice ale Kosovo și Transnistriei reflectă două paradigme distincte de participare la sistemul internațional: în timp ce Kosovo a reușit să-și consolideze poziția printr-un grad semnificativ de recunoaștere internațională, integrare instituțională și cooperare multilaterală, Transnistria rămâne o entitate nerecunoscută, marginalizată diplomatic și lipsită de validare juridico-politică în cadrul dreptului internațional contemporan. Kosovo, prin Ministerul Afacerilor Externe de la Pristina, și-a structurat o rețea diplomatică activă, menită să consolideze recunoașterea internațională a statului și să faciliteze integrarea în organisme multilaterale. Până în anul 2023, 104 dintre cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite au recunoscut independența Kosovo³. În cadrul Uniunii Europene, 22 din 27 de state membre și-au exprimat recunoașterea oficială, plasând Kosovo pe traiectoria unui potențial proces de aderare, consolidat prin depunerea, la 15 decembrie 2022, a cererii oficiale de aderare la Uniunea Europeană⁴. Această aspirație europeană este susținută de participarea activă a Kosovo la organizații internaționale importante, precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia de la Veneția, Consiliul de Cooperare Regională sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare⁵. În ciuda acestor evoluții favorabile, drumul internațional al Kosovo nu este lipsit de obstacole. Tentativa de a adera la UNESCO, desfășurată în 2015, a eșuat la

¹ Freedom House, *Transnistria Freedom in the World 2024*, <https://freedomhouse.org/country/transnistria/freedom-world/2024>, (26.05.2025).

² DW, *Transnistria, oficial recunoscută ca zonă ocupată de Rusia*, <https://www.dw.com/ro/transnistria-oficial-recunoscut%C4%83-ca-zon%C4%83-ocupat%C4%83-militar-de-rusia/a-61145534>, (26.05.2025).

³ Cristina-Alexandra Deffert, *Op. cit.*, pp. 100-101.

⁴ EEAS, *The European Union and Kosovo*, https://www.eeas.europa.eu/kosovo/eu-and-kosovo_en?s=321, (26.05.2025).

⁵ Edward Newman, *The Foreign Policy of State Recognition: Kosovo's Diplomatic Strategy to Join International Society*, "Foreign Policy Analysis", Vol. 17, 2018, pp. 367–387.

limită, înregistrând doar trei voturi sub pragul necesar de două treimi¹. În pofida acestui eșec, Kosovo a continuat să își extindă prezența diplomatică, menținând 24 de misiuni diplomatice și 28 de consulate în străinătate, în timp ce 23 de state dispun de ambasade la Pristina².

O dimensiune aparte o constituie relațiile cu Albania, marcate de proximitatea etnolingvistică și culturală. Albania a fost primul stat care a recunoscut independența Kosovo în 1992, iar în prezent între cele două entități există o colaborare diplomatică și instituțională aprofundată, susținută de reprezentanțe diplomatice reciproce³. Un alt element definitoriu al progresului diplomatic al Kosovo îl constituie regimul de vize. Începând cu 1 ianuarie 2024, cetățenii kosovari beneficiază de liberalizarea vizelor pentru spațiul Schengen, fiind autorizați să călătorească pentru perioade de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile⁴. Acest fapt reprezintă nu doar un progres în materie de mobilitate, ci și o recunoaștere implicită a încrederii în sistemul instituțional și de securitate al Kosovo.

În contrast, Republica Moldovenească Nistreană continuă să opereze într-o paradigmă diplomatică profund marginalizată. Statutul său de entitate nerecunoscută de către niciun stat membru ONU o plasează într-o poziție de izolare juridico-diplomatică aproape completă. În prezent, doar trei entități nerecunoscute sau parțial recunoscute, anume Abhazia, Osetia de Sud și fosta Republică Nagorno-Karabah, au declarat oficial recunoașterea independenței Transnistriei⁵. În pofida acestui fapt, Transnistria a stabilit reprezentanțe simbolice în aceste entități, reflectând mai degrabă o solidaritate politică între regimuri separatiste decât o recunoaștere reală în sistemul internațional. Transnistria nu este membră a niciunei organizații internaționale consacrate, precum ONU, OSCE sau Consiliul Europei⁶. Însă, în anul 1992, a contribuit la formarea unei alianțe simbolice a entităților nerecunoscute, alături de Abhazia și Osetia de Sud. Această

¹ The Guardian, *Kosovo Fails in UNESCO Membership Bid*, <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/kosovo-fails-in-unesco-membership-bid>, (26.05.2025).

² Ministeria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, *Ambasadat e Republikës së Kosovës*, <https://mfa-ks.net/>, (23.05.2025).

³ Liridon Lika, *The Historical and Current Socio-Political Contexts of Kosovo–Albania Relations* în Liridon Lika (ed.): *Kosovo and Albania. A special relationship*, Routledge, Londra, 2025, pp. 5-8.

⁴ Comisia Europeană, *Visa-free Travel for Kosovo Citizens to the EU*, https://home-affairs.ec.europa.eu/news/visa-free-travel-kosovo-citizens-eu-2024-01-03_en, (27.05.2025).

⁵ Alex Kliment, *Op. cit.*, pp. 71-73.

⁶ Mihály Borsi, *Op. cit.*, pp. 45-50.

formă de asociere a fost formalizată ulterior în 2000 sub forma CSI-2¹, un cadru informal ce reflectă opoziția față de integrarea în structurile internaționale dominate de statele suverane membre ONU. În pofida unor declarații repetate privind dorința de aderare la organizații precum Comunitatea Statelor Independente sau Uniunea Vamală Eurasiatică, aceste demersuri nu s-au concretizat, lipsindu-le legitimitatea internațională necesară.

Transnistria se confruntă, de asemenea, cu o serie de constrângeri externe severe care afectează capacitatea sa de relaționare internațională. Regimul vamal impus de Ucraina în martie 2006 a condiționat exporturile transnistrene de înregistrarea prealabilă la autoritățile moldovenești, generând percepția unei blocate economice². Deși autoritățile de la Chișinău și Kiev au susținut că măsurile vizează doar conformarea la standardele internaționale, autoritățile de la Tiraspol și Federația Rusă au acuzat o încălcare a înțelegerilor bilaterale. Mai mult, în aprilie 2018, intrarea în vigoare a Acordului privind controlul comun la frontiera moldo-ucraineană a fost interpretată drept o măsură suplimentară de izolare a regiunii³. Din punct de vedere diplomatic, Transnistria se limitează la o interacțiune bilaterală simbolică cu Federația Rusă, căreia îi solicită constant sprijinul în vederea recunoașterii internaționale. În mod repetat, autoritățile de la Tiraspol au solicitat Dumei de Stat a Rusiei sprijin pentru recunoașterea independenței și integrarea în structurile eurasiatice, însă aceste apeluri nu au produs efecte juridice concrete⁴.

Așadar, politicile externe ale Kosovo și Transnistriei întruchipează două direcții opuse ale legitimității statale: una ancorată în recunoaștere parțială și integrare instituțională, cealaltă marcată de izolare diplomatică și dependență structurală, evidențiind rolul validării internaționale în configurarea statutului unui actor pe scena globală.

Problema liberei circulații

Libertatea de circulație este un drept fundamental, consacrat de numeroase instrumente juridice internaționale, inclusiv de Protocolul nr. 4 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului⁵. În contextul regiunilor separatiste, aplicarea

¹ Mariya Aleksandrovna Makhalkina, *Abkhazia, Transnistria and South Ossetia in the Foreign Policy of Russia in 1991–2008*, “Historical Sciences”, Vol. 4, Nr. 6, 2015.

² BBC Romanian, *Tiraspolul declară 'starea excepțională în economie'*, https://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/03/060306_transnistria_economie.shtml, (26.05.2025).

³ BBC Romanian, *Rusia și Ucraina - poziții diferite față de Transnistria*, https://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/03/060314_rusia_ucraina_transnistria.shtml, (27.05.2025).

⁴ Mariya Aleksandrovna Makhalkina, *Op. cit.*, pp. 23.

⁵ *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, Roma, 1950, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ron, (27.08.2025).

efectivă a acestui drept este adesea îngreunată de conflicte de suveranitate, lipsa de recunoaștere internațională și tensiuni politico-identitare, iar dosarele Kosovo și Transnistria sunt exemple care ilustrează perfect aceste complexități.

În regiunea transnistreană, aflată de facto în afara controlului constituțional al Republicii Moldova din 1992, regimul de la Tiraspol a instituit propriul sistem de înmatriculare a vehiculelor, cu plăcuțe specifice nerecunoscute internațional. Acest fapt a creat dificultăți reale pentru cetățenii regiunii în ceea ce privește participarea la traficul internațional, mai ales în raport cu Ucraina și alte state europene. De-a lungul anilor, Chișinăul și Tiraspolul au încercat să abordeze această problemă în cadrul formatului de negocieri „5+2”, dar și prin mecanisme bilaterale, cum ar fi grupurile de lucru sectoriale¹. O realizare semnificativă a fost atinsă în 2018, când, cu sprijinul OSCE și al Uniunii Europene, s-a convenit asupra emiterii unui tip de plăcuțe de înmatriculare „neutre”. Acestea sunt de culoare albă, fără însemne de stat, dar conțin simbolul internațional „MD” și sunt însoțite de certificate eliberate în numele Republicii Moldova². Astfel, s-a reușit conturarea unui compromis tehnic ce permite vehiculelor înmatriculate în Transnistria să circule în spațiul internațional, fără a impune simboluri statale considerate inacceptabile de administrația de la Tiraspol. Cu toate acestea, rata de implementare a fost modestă. Din cele peste 100.000 de vehicule înregistrate în regiune, doar o mică parte au fost echipate cu plăcuțe neutre, în timp ce Tiraspolul a continuat să promoveze propriul sistem paralel. Măsuri externe, precum interdicția impusă de Ucraina în 2021 privind accesul vehiculelor cu plăcuțe transnistrene, au sporit presiunea asupra regimului separatist, dar și gradul de tensiune în Zona de Securitate³.

Pe de altă parte, situația din Kosovo implică un nivel mai ridicat de confruntare și o dimensiune geopolitică mai amplă. După declararea independenței în 2008, autoritățile kosovare au încercat să consolideze suveranitatea statului, inclusiv prin controlul sistemului de înmatriculare auto. Serbia, care nu recunoaște independența Kosovo, a continuat să emită plăcuțe de înmatriculare pentru sârbii kosovari, în special în nordul regiunii, creând o zonă de facto sub dublă autoritate⁴. Tentativele autorităților de la Pristina de a impune exclusiv plăcuțele kosovare au dus, în mai multe rânduri, la crize politice și blocaje rutiere. În 2021 și 2022,

¹ Alin Gvidiani, *Situation and Progress Registered in 2018 in the Process of Negotiations for Transnistrian Regulation*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 2, Nr. 1, 2018, pp. 65-69.

² Idem, *On the Access in International Traffic of the Transnistrian Registered Cars*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol.1, Nr. 1, 2017, p. 11.

³ *Ibidem*.

⁴ Mihai Melintei, Cristina-Alexandra Deffert, *Problema liberei circulații a mijloacelor de transport în dosarul transnistrean și kosovar*, “Anuarul Laboratorului Pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 6, Nr. 1, 2022, pp. 65-84.

măsurile de înlocuire forțată a plăcuțelor au generat proteste violente, intervenția trupelor KFOR și o escaladare generală a tensiunilor interetnice¹. Medierea UE, prin Înalțul Reprezentant Josep Borrell și trimisul special Miroslav Lajčák, a reușit să producă un acord provizoriu în noiembrie 2022, care ulterior s-a concretizat în încetarea utilizării “regimului de autocolante” în ianuarie 2024. Comparativ, se poate observa că în Transnistria autoritățile au fost dispuse să accepte soluții tehnice și simbolice de compromis, fără a renunța la narativul lor de independență, în timp ce în Kosovo, accentul a fost pus pe reafirmarea fermă a suveranității. Plăcuțele de înmatriculare au devenit simboluri ale apartenenței politice, iar rezolvarea problemei lor a presupus o combinație de presiune internațională, negocieri multilaterale și intervenții de securitate.

Așadar, ambele cazuri demonstrează că libertatea de circulație nu este un simplu aspect logistic, ci o reflectare a disputelor nerezolvate privind suveranitatea, în care drepturile cetățenești se ciocnesc de rațiuni identitare.

Implicații geopolitice și perspective de soluționare

Situațiile din Kosovo și Transnistria reflectă nu doar tensiuni istorice nerezolvate; în esență, ambele regiuni sunt expresii ale eșecului sistemelor de securitate europene post-Război Rece de a genera soluții stabile și acceptabile pentru toate părțile implicate. Din acest motiv, orice tentativă de soluționare trebuie să depășească retorica reconcilierii și să pătrundă în miezul disfuncțiilor sistemice care alimentează aceste conflicte.

În cazul Kosovo, avem de-a face cu o entitate care funcționează ca un stat de facto și care a fost recunoscută de peste 100 de state, dar care este în continuare nerecunoscută de actori-cheie precum Serbia, Rusia, China și cinci state membre ale Uniunii Europene. Această ambiguitate juridică paralizează integrarea regională și europeană a regiunii, în timp ce populația sârbă din nordul Kosovo se raportează în continuare la Belgrad ca autoritate legitimă. Din punct de vedere geopolitic, Kosovo este un câmp de testare pentru influența UE și a NATO în Balcanii de Vest, dar și un bastion simbolic pentru strategia de blocaj a Rusiei, care instrumentalizează neînțelegerile pentru a preveni extinderea euroatlantică². Prin urmare, soluționarea situației din Kosovo presupune nu doar negocieri bilaterale între Pristina și Belgrad, ci și o realiniere a intereselor geopolitice ale marilor actori. În lipsa unei recunoașteri reciproce, sunt necesare aranjamente pragmatice de coexistență instituțională, care să garanteze autonomia culturală și politică a comunității sârbe din Kosovo și în același timp să permită integrarea acestuia în sistemele regionale de cooperare³. Transnistria, pe de altă parte, este un

¹ *Ibidem*, p. 71.

² Valeska Esch, *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, “Sicherheit und Frieden”, Vol. 29, Nr. 3, 2011, pp. 169-176.

³ Cristina-Alexandra Deffert, *Op. cit.*, p. 112.

caz mai subtil de conflict înghețat, în care menținerea statu quo-ului servește interesele geopolitice ale Federației Ruse. Regiunea nu urmărește recunoaștere internațională de sine stătătoare, ci menținerea unei relații cvasi-integraționiste cu Rusia și blocarea definitivă a orientării pro-europene a Republicii Moldova. Din punct de vedere geopolitic, Transnistria funcționează ca o pârgie de presiune asupra Chișinăului, dar și ca un simbol al capacității Rusiei de a proiecta influență în spațiul post-sovietic¹. Spre deosebire de Kosovo, unde Occidentul sprijină ferm procesul de consolidare statală, în cazul Moldovei există o divizare latentă între diplomația de criză și lipsa unui angajament strategic coerent din partea Occidentului. Astfel, soluționarea dosarului transnistrean rămâne dependentă de ecuația strategică regională, în special de dinamica războiului din Ucraina, și de voința Rusiei de a negocia o retragere ordonată a influenței sale.

Pe termen scurt, singurele perspective viabile sunt cele funcționale: liberalizarea treptată a circulației, standardizarea regimului de comerț și protecția drepturilor cetățenești în regimuri paralele. Critic, ambele cazuri arată eșecul sistemului internațional de a genera mecanisme de soluționare a conflictelor care să nu depindă exclusiv de voința marilor puteri. Atât Kosovo, cât și Transnistria suferă de o logică a „gestionării”, nu a rezolvării, în care se preferă menținerea unei aparente stabilități în locul asumării unor decizii radicale. UE, deși actor central în ambele dosare, este adesea limitată de incoerența sa internă și lipsa unei politici externe comune ferme. NATO, deși prezent în Kosovo, nu oferă o soluție politică. Rusia, în schimb, profită de ambiguități pentru a întreține tensiuni strategice.

Prin urmare, soluționarea celor două dosare nu poate fi izolată de transformările geopolitice majore ale secolului XXI, iar eventuală rezolvare durabilă presupune fie o resetare a relațiilor internaționale în favoarea unui sistem multilateral eficient, fie o înfrângere strategică a logicii neoimperiale care susține conflictele înghețate.

Concluzii

Analiza comparativă a regiunilor Kosovo și Transnistria, în raport cu fundamentele statalității în dreptul internațional, scoate în evidență inconsecvențele regimului juridic actual privind recunoașterea entităților secesioniste. Deși teoria declarativă consacrată prin Convenția de la Montevideo oferă un cadru relativ obiectiv pentru definirea statului, aplicarea sa este departe de a fi neutră sau uniformă. Cazurile studiate demonstrează că realitățile politice și interesele geopolitice ale actorilor internaționali influențează decisiv gradul de recunoaștere și acceptare a unor noi entități statale, uneori chiar în contradicție cu normele juridice declarate.

¹ Andrey Devyatkov, *Russia and Transnistria in a Partner-Client Relationship*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 1, Nr. 1, 2017, p. 22.

Atât Kosovo, cât și Transnistria revendică o formă de statalitate, însă fundamentele pe care se bazează aceste revendicări și răspunsul comunității internaționale la ele sunt profund divergente. Kosovo a fost recunoscut de peste 100 de state, inclusiv de majoritatea democrațiilor occidentale, fiind perceput ca o entitate care și-a dobândit independența ca urmare a unui proces de autodeterminare în contextul unui conflict grav și al unor încălcări masive ale drepturilor omului. Transnistria, în schimb, rămâne nerecunoscută de niciun stat membru ONU și este percepută ca un produs al unui secesionism susținut activ de Federația Rusă, într-un context în care nu a existat o justificare robustă de tip umanitar, un “popor” distinct sau un proces larg de consultare internațională. Această diferență de tratament subliniază natura selectivă și politizată a procesului de recunoaștere internațională. Aparent, Kosovo a beneficiat de un cadru multilateral (intervenția NATO, administrarea ONU), care i-a conferit o legitimitate sporită în ochii comunității internaționale. Transnistria, în schimb, este percepută ca un instrument geopolitic într-un conflict înghețat, ceea ce subminează orice pretenție de autonomie reală și autodeterminare veritabilă. Cu alte cuvinte, deși ambele entități corespund în mare măsură criteriilor de statalitate de facto, teritoriu definit, populație stabilă, guvern propriu și capacitate de a relaționa cu alte state, numai una dintre ele este tratată ca un „stat în devenire” în cadrul legal internațional. Această asimetrie ridică întrebări fundamentale privind legitimitatea și coerența dreptului internațional în ceea ce privește recunoașterea statelor. Deși normele juridice ar trebui să fie aplicate uniform, în practică acestea sunt deseori condiționate de echilibrul de putere și de alianțele strategice. În cazul Kosovo, interesele geopolitice ale SUA și UE au jucat un rol central în susținerea procesului de independență, în timp ce în cazul Transnistriei, sprijinul Federației Ruse este interpretat ca o formă de agresiune indirectă asupra Republicii Moldova, mai degrabă decât ca un factor de stabilitate.

Un alt aspect este ambiguitatea rolului recunoașterii internaționale. În teorie, recunoașterea nu este o condiție constitutivă a statalității, dar în practică aceasta devine esențială pentru accesul la organizațiile internaționale, pentru participarea la comerțul global și pentru garantarea suveranității. Kosovo a reușit să obțină un statut parțial recunoscut și să se integreze într-o serie de instituții internaționale, în ciuda opoziției unor actori majori (precum Rusia, China, Serbia), în timp ce Transnistria rămâne într-un vid juridic și diplomatic, în ciuda funcționării sale interne eficiente. Se poate argumenta, prin urmare, că recunoașterea internațională nu reflectă întotdeauna meritul juridic sau realitatea de pe teren, ci mai degrabă poziționările politice ale marilor puteri. Aceasta contrazice ideea unui sistem internațional bazat pe reguli clare și predictibile și slăbește încrederea în capacitatea dreptului internațional de a rezolva conflicte de secesiune în mod echitabil. În plus, riscul unui precedent periculos este evident: dacă unele entități secesioniste sunt recunoscute din motive politice, în timp ce altele sunt ignorate sau chiar sancționate pentru același tip de comportament, atunci

legitimitatea dreptului internațional este erodată și devine vulnerabilă în fața instrumentalizării geopolitice.

Concluzia generală care se impune este că, în pofida existenței unui cadru teoretic bine definit privind statalitatea, aplicarea acestuia este afectată de dinamica relațiilor internaționale și de interesele strategice ale actorilor globali. Atât Kosovo, cât și Transnistria, pun sub semnul întrebării capacitatea dreptului internațional de a fi un arbitru imparțial în procesele de secesiune și autodeterminare. Această disfuncționalitate necesită o reflecție profundă în rândul comunității internaționale și, eventual, reforme menite să aducă mai multă transparență, coerență și echitate în tratamentul entităților contestate. Pentru viitor, este necesar ca dreptul internațional să-și clarifice poziția privind legitimitatea secesiunii în diferite contexte și să dezvolte mecanisme de arbitraj neutru pentru a evita aplicarea dublului standard.

Bibliography

Books

1. Crawford, James R., *The Creation of States in International Law*, Oxford University Press, Londra, 2006.
2. Grant, Thomas D., *The Recognition of States: Law and Practice in Debate and Evolution*, Praeger Publishers, Westport, 1999.
3. Gray, KE, *Global Encyclopedia of Territorial Rights*, Springer, New York, 2022.
4. Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Lawbook Exchange Ltd., Clark, 2009.
5. Krasner, Stephen D., *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton University Press, Princeton, 1999.
6. Lika, Liridon, *Kosovo and Albania. A Special Relationship*, Routledge, Londra, 2025.
7. Străuțiu, Eugen; Tabără, Vasile, *A Comparative Analysis of the Development on the Two Banks of the Dniestr*, Technomedia, Sibiu, 2015.

Articles

1. Anderson, Jack, *Kosovo and the Legality of NATO's Actions*, "Irish Studies in International Affairs", Vol. 11, 2000, pp. 31-39.
2. Bachmann, Sascha Dov; Prazauskas, Martinas, *The Status of Unrecognized Quasi-States and Their Responsibilities Under the Montevideo Convention*, "The International Lawyer", Vol. 52, No. 3, 2019.
3. Borsi, Mihály, *Transnistria – an Unrecognised Country Within Moldova*, "South-East Europe Review", No. 4, 2007.

4. Burian, Alexandru, *Conflictul transnistrean și perspectivele soluționării acestuia: o viziune de la Chișinău*, “Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale”, No. 3, 2011.
5. Cara, Evgheni, *Transnistrian Conflict: The Right to Self-Determination in Vision of Tiraspol*, “Studia Securitatis”, Vol. 9, No. 1, 2016.
6. Caspersen, Nina, *The Pursuit of International Recognition After Kosovo*, “Global Governance”, Vol. 21, No. 3, 2015.
7. Cernov, Alexei, *Statutul juridic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova ca stat integru*, “Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul”, Vol. 2, No. 2, 2015.
8. Chamier Cieminski, Paweł, *A Look at the Evolution of the Right to Self-Determination in International Law*, “Białostockie Studia Prawnicze”, Vol 25, No. 3, 2020.
9. Chun, Kwang-Ho, *Kosovo: A New European Nation-State?*, “Journal of International and Area Studies”, Vol. 18, No. 1, 2011.
10. Deaconu, Vitalie, *Transnistrian Conflict: Frozen, yet Solvable*, “Central Asia and the Caucasus”, Vol. 51, No. 3, 2008.
11. Deffert, Cristina-Alexandra, *Cazul Kosovo: separatism și independență*, “Anuarul Laboratorului Pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 7, No. 1, 2024.
12. Deffert, Cristina-Alexandra; Neagoș, Iuliana, *The Necessity and Efficiency Of NATO-led International Peacekeeping Operations in Kosovo After 1999*, “Studia Securitatis”, No. 2, 2023.
13. Dembinska, Magdalena; Campana, Aurélie, *Frozen Conflicts and Internal Dynamics of De Facto States: Perspectives and Directions for Research*, “International Studies Review”, Vol. 19, No. 2, 2017.
14. Devyatkov, Andrey, *Russia and Transnistria in a Partner-Client Relationship*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, No. 1, 2017.
15. Dietrich, Frank, *State Recognition Between Justice and Efficiency*, “Jahrbuch für Recht und Ethik”, Vol. 21, 2013.
16. Economides, Spyros, *Kosovo, Self-Determination and the International Order*, “Europe-Asia Studies”, Vol. 65, No. 5, 2013.
17. Esch, Valeska, *A European Future for Kosovo: Is the EU Losing its Grip?*, “Sicherheit und Frieden”, Vol. 29, No. 3, 2011.
18. Florea, Adrian, *De Facto States: Survival and Disappearance*, “International Studies Quarterly”, Vol. 61, No. 2, 2017.
19. Grayson Jr.; George W., *The Era of the Good Neighbor*, “Current History”, Vol. 56, No. 334, 1969.
20. Gvidiani, Alin, *Situation and Progress Registered in 2018 in the Process of Negotiations for Transnistrian Regulation*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 2, No. 1, 2018.

21. Gvidiani, Alin, *On the Access in International Traffic of the Transnistrian Registered Cars*, “Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 1, No. 1, 2017.
22. Hillgruber, Christian, *The Admission of New States to the International Community*, “European Journal of International Law”, Vol. 9, 1998.
23. Jura, Cristian, *Kosovo - History and Actuality*, “AGORA International Journal of Juridical Sciences”, No. 3, 2013.
24. Ker-Lindsay, James, *Preventing the Emergence of Self-Determination as a Norm of Secession: An Assessment of the Kosovo 'Unique Case' Argument*, “Europe-Asia Studies”, Vol. 65, No. 5, 2013.
25. Kliment, Alex, *The Transnistrian Dilemma*, “The SAIS Review of International Affairs”, Vol. 25, No. 1, 2005.
26. Laber, Jeri; Nizich, Ivana, *The War Crimes Tribunal for the Former Yugoslavia: Problems and Prospects*, “The Fletcher Forum of World Affairs”, Vol. 18, No. 2, 1994.
27. Lavric, Aurelian, *Soluționarea conflictului transnistrean: o abordare prin prisma negocierilor bazate pe interese*, “Revista Militară”, Vol. 15, No. 1, 2016.
28. Makhalkina, Mariya Aleksandrovna, *Abkhazia, Transnistria and South Ossetia in the Foreign Policy of Russia in 1991–2008*, “Historical Sciences”, Vol. 4, No. 6, 2015.
29. Melintei, Mihai; Deffert, Cristina - Alexandra, *Problema liberei circulații a mijloacelor de transport în dosarul transnistrean și kosovar*, “Anuarul Laboratorului Pentru Analiza Conflictului Transnistrean”, Vol. 6, No. 1, 2022.
30. Mertus, Julie A., *Operation Allied Force: Handmaiden of Independent Kosovo*, “International Affairs”, Vol. 85, No. 3, 2009.
31. Naumann, Klaus, *NATO, Kosovo, and Military Intervention*, “Global Governance”, Vol. 8, No. 1, 2002.
32. Newman, Edward, *The Foreign Policy of State Recognition: Kosovo's Diplomatic Strategy to Join International Society*, “Foreign Policy Analysis”, Vol. 17, 2018.
33. Öcal, Mehmet; Çelenk, Ayşe Aslıhan, *Making of a New State in the Balkans: Kosovo*, “Insight Turkey”, Vol. 12, No. 4, 2010.
34. Pellet, Alain, *The Opinions of the Badinter Arbitration Committee A Second Breath for the Self-Determination of Peoples*, “EJIL”, Vol. 178, No. 3, 1992.
35. Protsyk, Oleh, *Secession and Hybrid Regime Politics in Transnistria*, “Communist and Post-Communist Studies”, Vol. 45, No. 1, 2012.
36. Pushkov, Alexey K., *Misses Connections*, “The National Interest”, No. 89, 2007.
37. Schultz, Kenneth A., *What's in a Claim? De Jure versus De Facto Borders in Interstate Territorial Disputes*, “The Journal of Conflict Resolution”, Vol. 58, No. 6, 2014.

38. Yannis, Alexandros, *The UN as Government in Kosovo*, “Global Governance”, No. 1, 2004.
39. Warbrick, Colin, *Kosovo: The Declaration of Independence*, “The International and Comparative Law Quarterly”, Vol. 57, No. 3, 2008.
40. Warbrick, Colin, *Recognition of States*, “The International and Comparative Law Quarterly”, Vol. 41, No. 2, 1992.
41. Webber, Mark, *The Kosovo War: A Recapitulation*, “International Affairs”, No. 3, 2009.
42. Weller, Marc, *The Rambouillet Conference on Kosovo*, “International Affairs”, Vol. 75, No. 2, 1999.
43. Wilson, Gary, *Self-Determination, Recognition and the Problem of Kosovo*, “Netherlands International Law Review”, Vol. 56, 2009.
44. Wright, Herbert, *The Montevideo Conference and Organization for Peace*, “World Affairs”, Vol. 97, No. 2, 1934.

Reports

1. Batt, Judy; Glenny, Misha, Kostovicova, Denisa; Mai, Nicola; Ragaru, Nadège; Schmidt, Fabian; Vickers, Miranda, *Report on Kosovo – Post-status Challenges to Governability*, European Union Institute for Security Studies, 2008.
2. Struwe, Lars Bangert; Rasmussen, Mikkel Vedby; Larsen, Kristian Knus, *Report on the International Society and Sovereignty*, Centre for Military Studies, 2012, <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep05264.4.pdf>.

Documents

1. *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, Roma 1950, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ron, (27.05.2025).
2. *Convenția privind drepturile și îndatoririle statelor*, Montevideo, 1933, <https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf>, (25.05.2025).

Websites

1. <http://www.cnn.com>
2. <https://balkaninsight.com>
3. <https://www.bbc.com/news>
4. <https://www.brookings.edu>
5. <https://carnegieeurope.eu>
6. <https://www.chathamhouse.org>
7. <https://www.crisisgroup.org>
8. <https://ecfr.eu>
9. <https://www.euronews.com>
10. <https://www.guardian.com>

11. <https://www.moldova.org/en/>
12. <https://www.osce.org>
13. <https://www.reuters.com>
14. <https://www.rferl.org>
15. <https://unmik.unmissions.org>